

जितेन्द्र निर्मोही के साहित्य में पर्यावरण चेतना

राजाराम धकड़

(कोटा विश्वविद्यालय कोटा) सहायक आचार्य (हिन्दी विषय) अ.रा.व.जैन विश्व भारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय छबड़ा जिला बारां (राज.)
शोधार्थी:- हिन्दी विभाग राजकीय कन्या कला महाविद्यालय कोटा (राज.) ।

Abstract:-

जितेन्द्र निर्मोही एक मात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनके साहित्य में हाड़ौती क्षेत्र का साहित्य, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के साहित्यकार, यहाँ की पुरा सम्पदा, यहाँ का इतिहास, यहाँ की भूगोल, यहाँ की प्रकृति के बारे में प्रचुर सामग्री मिलती है।" वो इस क्षेत्र की विविध साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय समस्याओं से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं तथा उनके इन संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी सीधे सम्बन्ध है। "हाड़ौती अंचल के आधुनिक राजस्थानी काव्य" में उन्होंने यहाँ के राजस्थानी कवियों के काव्य को आधोपात अध्ययन कर काव्य की विविध विधाओं में उनके काव्यांश उद्धरित किये हैं। इस समीक्षक कृति में आजादी के बाद का हाड़ौती काव्य जगत प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कृति के प्रारम्भ में सूर्यमल्ल मिश्रण के काव्य जगत के बारे में बताया गया। इस प्रकार जितेन्द्र निर्मोही के साहित्य में विविध चेतना के स्वरों का समागम है। जिसमें प्रमुख हैं प्रकृति के प्रति प्यार, रिश्ते का तादात्म्य, सामाजिक सरोकार, बदलते मानवीय मूल्य, शोषण के विरुद्ध आवाज, सूफी दर्शन, जीजिविषा आदि। सच कहा जाए तो जितेन्द्र निर्मोही का साहित्य विविध चेतना के स्वरों का पुंज है। एक कवि गीतकार, कहानीकार, निबन्धकार, समीक्षक वर्तमान कविता में सृजनरत पीढ़ी के कवियों में जितेन्द्र निर्मोही को पढ़ने का अलग ही अनुभव है। वे अपने समय की विभिन्नताएँ प्रतिक्रियाएँ और उनके बीच बनती-बिगड़ती तमाम मानवीय सम्भावनाओं, आकांक्षाओं की सहज अभिव्यक्ति करते हैं। वर्तमान जीवन ममें व्याप्त त्रासदी के प्रति गहरे सृजनात्मक विरोध के साथ-साथ एक बड़े परिवर्तन की और इंगित करने की व्याकुलता का आवेश उनकी कविता बन गया है। यही कारण है कि देश की प्रतिनिधी पत्र-पत्रिकाओं में वे प्रकाशित होते रहते हैं उनकी सृजनयात्रा गीतों से प्रारम्भ होती है। जो साहित्य की विविध विधाओं से गुजरती है। जितेन्द्र निर्मोही जी के साहित्य में सामाजिक परिवेश की विपुल सामग्री है, कहीं-कहीं तो राजस्थानी साहित्य के शब्द लड़ी-तूमा की तरह एक दूसरे पारजेब के घुंघरुओं की तरह जुड़े हुए और ध्वनित करते दिखाई देते हैं। इस प्रकार जितेन्द्र निर्मोही के काव्य दर्शन की बहुलताएँ हैं, उनका गीत गजल है रुबाई है, नई कविता काव्य सौन्दर्य के साथ-साथ दर्शन का गहन भाव लिए हुए है।

व्यक्तित्व:-

एक साहित्यकार कवि साहित्यकार निबन्धकार समीक्षक वर्तमान कविता में सृजनरत पीढ़ी के कवियों में जितेन्द्र निर्मोही को पढ़ने का अलग ही अनुभव है, वे अपने समय की विभिन्नताएँ प्रतिक्रियाएँ और उनके बीच बनती बिगड़ती तमाम मानवीय संभावनाओं, आकांक्षाओं की सहज आर्थ व्यक्त करते हैं। जितेन्द्र निर्मोही का जन्म ७ अप्रैल १९५३ को झालावाड़ में हुआ, उनके पिता का नाम रमेश चन्द्र शर्मा है, जो अध्यापक थे। निर्मोही जी ने बी.एस. सी. (गणित) कर बाद में एम.ए. (हिन्दी) में किया तथा विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। निर्मोही जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, आपके सभी परिजन साहित्य प्रेमी रहे हैं। हाड़ौती अंचल के लिए यह गौरव का विषय है कि आपकी प्रत्येक साहित्यिक कृति का मूल्यांकन भ्जी हुआ है और चर्चा भी हुई है।

पेपर:-

जितेन्द्र निर्मोही द्वारा पद्य हो या गद्य पर्यावरण चेतना पर व्यापक ध्यान दिया गया है। उनकी सम्पूर्ण देश में चर्चित प्रकृति काव्य संकलन "जंगल से गुजरते हुए" इसका उदाहरण है। इस रचना में चेतना एवं सरोकारों के बिंब उक्रे गये हैं। प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर मनुष्य विराट रूप हो जाता है कवि का कहना सच है "मेरी दृष्टि जब विस्तृत हो जाती है तब अरावली पर्वत श्रंखलाएँ छेटी दिखने में आती हैं।

मैं एक वृक्ष हिमालय सा दिखाई देता हूँ जो समष्टि को व्यष्टि में निहित करता है, और व्यष्टि को समष्टि में समाहित करता है। उस वक्त सचमुच मुझे वृक्ष होने का अहसास नहीं होता है, 'दृष्टि' शीर्षक इस अंश में निर्मोही जी ने पर्यावरण चेतना को मानवीय चेतना के रूप में जीवन्त चित्रित किया है। कवि का कहना सच ही है "न भाग्यो मोटर के संग, वृक्ष के साथ खड़े होकर बात करो।"

इस संकलन की सम्पूर्ण कविताएँ पर्यावरण चेतना से ओत प्रोत हैं, जिन्हे से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पढ़ा गया है। पाठक को ये कविताएँ पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत भी करती हैं। "न दिखाई दिए महुआ खेड़ा में महुए, बाँसखेड़ी में बाँस, पीपल खूँट में पीपल नीमथूर में नीम बड़लावादा में बड़ा।" इसका कारण और पर्यावरण के प्रति उदासीन मनुष्य समाज का चित्रण उनके द्वारा रचित कविता इवकीसती सदी में दिखाई देता है- कटजे गये पेड़, घटता गया जल स्तर, बढ़ता गया प्रदूषण, फिर न जाने क्यों खुश है, इवकीसती सदी में जाने वाला आदमी।"

यह वाक्य सही सन्दर्भ में मनुष्य को दोहन प्रवृत्ति प्रदूषण के प्रति चेतना जागृत करने का कारक है इस कृति पर स्वतंत्रता सेनानी नवनीत दास वैष्णव को सम्मान प्राप्त हुआ है। यह चेतना की अलूठी व अद्भुत कृति है। इस कृति में कवि ने अपने सचमुच जंगल का अस्तित्व स्वतरे में है जैसे- अभ्यारण्य शीर्षक इस अंश में कवि ने लिखा है- अभ्यारण्य अभय-अरण्य हुआ फिर भी दहशत में भरे

हैं शेर, भालू, हिरण, खरगोशादि सभी प्राणी, प्रत्येक वन्य प्राणी बन्दूक की आवाज पहचानता है, अपना अस्तित्व स्वतरे में मानता है।"

'प्रकृति से प्यार' शीर्षक अंश में वे लिखते हैं कि तपती है जब धरती उमड़ पड़ता है आसमान, प्रकृति आसमान नहीं होती वह सम्पूरक है। कवि ने यहाँ पर्यावरण चेतना को मानवीय चेतना के रूप में दर्शाया है। आज विश्व पर्यावरण की गम्भीर समस्या से घिरा हुआ है, जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि बढ़ती हुई निर्धनता एवं प्रदूषण की निरन्तर वृद्धि से समूचा विश्व चिंतित है। वातावरण में निरन्तर वृद्धि से समूचा विश्व चिंतित है, वातावरण में निरन्तर बढ़ता हुआ प्रदूषण पर्यावरण का खतरा बन गया है, विकास के बढ़ते हुए चरण औद्योगिकरण विज्ञान की तकनीक की प्रगति प्रकृति का असंतुलित दोहन चरम उपभोक्तावाद आदि ऐसे घटक हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं।

वृक्षारोपण शीर्षक इस अंश में कवि ने कहा भी है "इस उम्मीद से रोजी कलम कि यहाँ

यादगार वृक्ष उग आये।" सचमुच पर्यावरण प्रदूषण व चरम उपभोक्तावाद आदि के परिणाम मनुष्य और श्रेष्ठ प्राणी के लिए भयंकर हो सकते हैं। रोम, भूखमरी, बाढ़, और सर्वनाश कृष् भी हो सकता है। निर्मोही जी ने 'वृक्ष अब डरने लगा है' शीर्षक अंश में यह लिखा है वृक्ष को अब अच्छ नहीं लगता शोर वाहनों का धुँआ पतपन से. ब्रे. वाली गर्मी! उसे नहीं सुहाती। प्रकृति तत्व नदी वनस्पतियाँ जीव-जन्तु प्राणी, यहाँ तक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर्यावरण के अन्तर्गत अन्त में श्रद्धांजलि शीर्षक अंश में वे लिखते हैं कि जंगल की रक्षा हेतु सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी थी। और वे सदा के लिए अमर हो गए।

"वे जिन्होंने सर कटाया पर वृक्ष न कटने दिया। जिनका बलिदान अपना अलग ही स्थान है।" कवि का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मनुष्य आरम्भ से ही अपनी आवश्यकताओं कर की पूर्ति के लिए करता आ रहा है, लेकिन तब और आज की स्थिति में बुनियादी अन्तर आ गया है। पुरानी दृष्टि आवश्यकता से प्रेरित उपयोग की दृष्टि भी वही आधुनिक दृष्टि लोभ और विलास भाव से प्रेरित उपयोग की दृष्टि है

सन्दर्भ-सूची

रचना- जंगल से गुजरते हुए : जितेन्द्र निर्मोही

- मेरी दृष्टि जब विस्तृत हो जाती है। पेज नं.-७
- अभ्यारण्य अभय-अरण्य हुआ। पेज नं.- १३
- तपती है जब धरती तपती है जब धरती उमड़ पड़ता है आसमान। पेज नं.- १४
- इस उम्मीद से रोपी कलम। पेज नं.- १७
- वृक्ष अब डरने लगा है। पेज नं.- २७

६. न दिखाई दिये । पेज नं.- ३०
७. कटते गये पेड़/घटता गया जल स्तर (इक्कीसवीं सदी में)। पेज नं.- ३२
८. न भागो मोटर के संग/वृक्षा के साथ/खड़े होकर बात करो। पेज नं.- ५५
९. वे जिन्होंने सर कटवाया पर वृक्षा न कटने दिया। पेज नं.- ६१